

TURKIYA TASHQI SIYOSATIDA TARJIMONNING O‘RNI (1919-1939 YILLAR)

Quvonchbek Xolboboyev

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

“Tarjimashunoslik va xalqaro jurnalistika” kafedrası

Sinxron tarjima yo‘nalishi magistranti

Ilmiy rahbar: Phd **Mehriniso Kayumova**

Anotatsiya. Tarjimonlik kasbi xalqaro aloqa va hamkorlikni ta‘minlashda muhim mavqega ega bo‘lib, xalqaro maydonda doimo samarali mavjud bo‘lib kelgan. Ushbu tadqiqotda tarjimonning tarjimonlik kasbining tarixiy rivojlanishida muhim soha bo‘lgan diplomatiya kontekstida erishgan tushunchasi va tarjimonlik kasbi-ning ko‘rinish jarayoniga oid qarorlar qabul qilindi. Diplomatiyada tarjima samarali rol o‘ynaydi. Xalqaro aloqalarni olib borish turli tillarda so‘zlashuvchi mamla-katlar diplomatlarining birlashishini talab qiladi. Shu jihatdan diplomatiya tarixi tarjima tarixida muhim bosqichni tashkil etadi. Bunga XX asr boshlaridagi ilk uni-versal tashkilot bo‘lgan Millatlar Ligasi davri eng yaxshi misol bo‘la oladi. Ma‘lumki, diplomatik muzokaralar Birinchi jahon urushidan keyin faollashgan. Aytish mumkinki, xalqaro munosabatlarning kuchayishi bilan “tarjimonlik” kasb sifatida rivojlanib, tarjimonlik faoliyati diplomatiya sohasida ham birinchi o‘ringa chiqdi. Ushbu tadqiqotda tarjimonning pozitsiyasi, ko‘rinishi va kasbiy rivojlanishi Millatlar Ligasida alohida baholandi. Bugungi kunda Turkiyada tarjimonlik kasbiga nima uchun zarur e‘tibor berilmaganligini tushuntirish maqsadida 1919-1939 yillar oralig‘idagi tarjima tarixi tadqiqotlari xronologik tartibda muhokama qilindi va diplomatik tarjima uchun yetarli manba yo‘qligi aniqlandi. Shu bilan birga, xalqaro munosabatlarga oid ayrim tarixiy manbalar o‘rganilib, bu manbalarda tarjimaga oid yetarli ma‘lumotlar yo‘qligi aniqlandi. Shu nuqtai nazardan, diplomatik tarix tadqiqotchilari uchun tarjima tarixi bo‘yicha yangi tadqiqotlar olib borish, diplomatik tarixchilar va tarjima tarixchilari bilan hamkorlik qilish muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotning Turkiyada tarjimonlik kasbining aniq ko‘rinishini oshirishga hissa qo‘shishi taxmin qilinmoqda.

Kalit so‘zlar: Tarjima tarixi, diplomatik tarjima, Millatlar Ligasi.

“Tarjimonlar muloqotni ta’minlaydigan va har bir sohada faol ishtirok etib, ko‘zga ko‘rinadigan odamlardir. Tarjimonlar aloqa, xalqaro agentliklar, korrekto-riya, radio, televideniye, diplomatik vakolatxonalar, ma’muriy tizimlar, xalqaro tashkilotlar, konferensiyalar, chegara va bojxona idoralari, import va eksport kompaniyalari, turli harbiy qismlar, kino sanoati va xalqaro transport kabi sohalarda xizmatlar ko‘rsatadi”¹. XX asr boshlarida birinchi universal tashkilot bo‘lgan Millatlar Ligasining tashkil topishi bilan tarjimon/tarjimonning ahamiyati ortdi va bu rivojlanishning Turkiyadagi so‘nggi tarjima tarixi tadqiqotlarida qanday aks etganligini ko‘rib chiqish zarurati tug‘ildi. Artur Pymning fikriga ko‘ra, tarjima tarixi turli motivlar bilan tadqiq qilinadi. Motivatsiya elementlari madaniy o‘zgarishlarni aniqlash, tarixiy tajribaga asoslangan uzoq muddatli rejalar tuzish va tarjima va xalqaro muloqotga hissa qo‘shadigan odamlarning maqomini aniqlashni o‘z ichiga oladi². Xuddi shunday yondashuv bilan Tahir Gurchaglar tarjima va tarjimonlarning hozirgi pozitsiyasi o‘zgarishi kerakligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, bugungi Turkiyada tarjima va tarjimonlar “jamiyat va madaniyat haqidagi munozaralarda hanuzgacha e’tibordan chetda qolmoqda” va tarjima “faqat erkin/sodiq dualizm asosidagi tillararo transferga”³ aylangan.

XX asr boshlarida Evropada tarjimonning ko‘rinishi og‘zaki tarjima aktida, ayniqsa, yaqqol namoyon bo‘ldi⁴. Millatlar Ligasi, Germaniya, Shveysariya va Avstriya davlat arxivlari; Siemens/ Bayer /Leverkusen va Volkswagen kompani-

¹ Wills, W. Dolmetschen und Übersetzen im 20. Jahrhundert Schwerpunkt deutscher Sprachraum. BDÜ Fachverlag: 2005

² Pym, A. Method in translation history. Routledge: 1998.

³ Tahir-Gürçağlar, Ş. Kapılar: Çeviri tarihine yaklaşımlar. Scala Yayıncılık: 2005.

⁴ Wills, W. Dolmetschen und Übersetzen im 20. Jahrhundert Schwerpunkt deutscher Sprachraum. BDÜ Fachverlag: 2005

yalarining ichki va tashqi savdoga oid hujjatlari, taniqli shaxslarning tarjimai hollari va muvaffaqiyatli tarjimonlarning tarjimai hollari o‘rganilganda, 1919-yildan boshlab tarjima xalqaro maydonlarda faollashgani ko‘rish mumkin.⁵ Wills tomonidan sanab o‘tilgan ma‘lumotlarga asoslanib, 1919-yil og‘zaki tarjima boshlangan yil hisoblanadi. W.Kutz, sanoat inqilobining tarqalishi bilan tarjimonlarga bo‘lgan ehtiyoj haqiqatda ortganligini ta‘kidlaydi⁶. Sanoat inqilobining tarqalishi bilan ingliz tiliga talab ortdi va butun dunyo bo‘ylab og‘zaki va yozma tarjima faoliyati xalqaro savdo va muloqotni amalga oshiradigan kasbga aylandi. Aslini olganda, “milliy xorijiy idoralar va hukumatlararo tashkilotlarning tashkil etilishi”⁷ tarjimaning professional o‘ziga xoslik sifatida tan olinishida samarali bo‘ldi. Bundan tashqari, ko‘p millatli konferensiyalar orqali tarjimonlik kasbining o‘rni va ahamiyati oshdi. Uchrashuvlar xalqaro miqyosda bo‘lib o‘tishi bilan savdo, iqtisod va siyosat kabi tajriba talab qiladigan sohalarda tarjimonlarga ehtiyoj ortdi va tarjima/tarjimonlik faoliyati uchun tabiiy ravishda yangi texnikalar ishlab chiqila boshlandi. Tarjima faoliyati uchun ishlab chiqilgan yangi uslublar og‘zaki va yozma tarjima o‘rtasidagi farqni oydinlashtirib, og‘zaki tarjima sohasida ketma-ket va sinxron tarjima usullarining rivojlanishiga zamin yaratdi. Shuningdek, ketma-ket tarjimada uzoq davom etadigan nutqlar uchun eslatma olish texnikasining ishlab chiqilishi misol tariqasida keltirilishi mumkin. Og‘zaki va ketma-ket tarjimaning ahamiyati ortib borishi bilan bir qatorda, bu sohada treninglar tashkil etila boshlandi⁸. Xalqaro uchrashuvlar yoki muzokaralarda odatda chet tilida so‘zlashuvchi va shu chet tilini yaxshi biladiganlar tarjima faoliyati bilan shug‘ullanadi. Tarjimonlardan tashqari, diplomatlar ham taqdir taqozo etganda tarjimalarni amalga oshiradilar. Bu tarjimalar diplomatlar uchun katta boylik hisoblanadi, chunki ular nafaqat xalqaro siyosat/diplomatiya, balki bir qancha xorijiy tillarda ham tajribaga ega bo‘ladilar.

⁵ Wills, W. Die Entwicklung der Sprachmittlerberufe im 20. Jahrhundert:1999

⁶ Kutz, W. Dolmetschkompetenz Was muss der Dolmetscher wissen und können?. European University Press:2010

⁷ Yetkin - Karakoç, N. Çeviri ve diplomasi. Çeviribilim Yayınları:2015

⁸ Kadric, M. ve Kaindl K. Berufsziel Übersetzen und Dolmetschen Grundlagen. A. Francke Verlag:2016

Shu nuqtai nazardan, diplomatlar uchun tarjimonlik kasb emas, balki diplomatik kasbning bir qismi sifatida qaraladi. Boshqacha qilib aytganda, tarjimonlik diplomatik martaba uchun dastlabki ishdir. Qolaversa, tarixda tarjima va diplomatiya o'rtasidagi munosabatlar to'liq aniq emasligini, biroq diplomatiyani tarjimadan alohida ajratib o'rganish mumkin emasligini va hatto ikki xil xalqlar o'rtasida ko'prik qurishini ham aytish mumkin⁹. Millatlar Ligasining tashkil etilishi jahondagi xalqaro institutsionalizatsiyaning birinchi namunasidir. Institutsionalizatsiyani ta'minlashning eng muhim elementi aloqadir. Tarjima/tarjimonning o'zi muloqotni ta'minlaydi. Birinchi jahon urushi yakunida Yevropa qit'asida tinchlik va muloqotni ta'minlash uchun zarur choralar ko'rilgan boshlandi. Bu borada yozma/og'zaki tarjima faoliyati ham o'z samarasini ko'rsatdi. Tarjimonlar o'zlarining vazifalari va mas'uliyatlarining ortishi bilan madaniyatlararo muloqot va xalqaro hamkorlikda ajralmas shaxslarga aylandilar. Biroq bu holat tarjimonlikning kasb sifatida qabul qilinishini ta'minlay olmadi va bugungi kunda ham tarjimonlik kasbini qabul qilish uchun katta sa'y-harakatlar qilinayotganini ko'rish mumkin. Xalqaro maydonda yozma/tarjimonlik tarjimonlik faoliyatlari bo'lgan talab ortib borar ekan, tarjimon faoliyatini tashkil etish bosqichida bo'lgan Turkiya Respublikasi, g'arbiylashtirish siyosatini tizimlashtirish maqsadida tarjima/tarjimon faoliyatiga katta e'tibor qarata boshladi.

Tarjimonning siyosiy sohada zarurligi haqidagi g'oya tarjima tarixi fanida unchalik aks etmagan. "Tarixshunoslik"ni boshqa fan sifatida qaraydigan bo'lsak, tarjimon yoki tarjimonlik faoliyati haqida ko'p ma'lumotlar yo'qligi e'tiborga molik. Ushbu tadqiqot ikkita manbadan ilhomlangan: T. Ari "Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat", M. Hasgüler va M.Uludağ "Hukumatlararo va nohukumat xalqaro tashkilotlar, tarix-organlar-hujjatlar-siyosatlar". Ko'rib chiqilayotgan manbalarda xalqaro munosabatlar va xalqaro tashkilotlar mavzulari yoritilgan bo'lsa-da,

⁹ Yetkin - Karakoç, N. Çeviri ve diplomasi. Çeviribilim Yayınları:2015

mamlakatlar o'rtasidagi diplomatik munosabatlarda tarjimonlarning o'rni haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Shuningdek, diplomatik tarjima tarixi bo'yicha tadqiqotlar uchun tarjimon va tarjima faoliyati haqida yangi ma'lumotlarni taqdim etish ham tarjimonning ko'rinishi, ham obro'-e'tibori nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega.

XX asr boshlarida tinchlik va xavfsizlik maqsadida tashkil etilgan ilk xalqaro tashkilot bo'lgan Millatlar Ligasi kontekstida tarjima faoliyatining turk diplomatiyasidagi izlarini o'rganishga harakat qilgan mazkur tadqiqotda tarjima tarixiga oid tadqiqotlar xronologik baholandi. Millatlar Ligasi (1919-1939) faoliyat yuritgan davrda diplomatik tarjima kontekstida tarjimonlik faoliyati va tarjimonning o'rni o'rganilib, umumiy baho berildi.

Millatlar Ligasi davridagi tarjima. Birinchi jahon urushidan keyingi Yevropaning kelajagi (Nachkriegsregelung) bo'yicha tinchlik Konferensiyalarini tashkil qilish paytida yanada adolatli xalqaro tartibni o'rnatish uchun tashkiliy harakatlarni amalga oshirildi. Urushda g'olib bo'lgan davlatlar rahbarlarining maqsadi har bir davlatning o'z taqdirini o'zi belgilashini tushunishga asoslangan tinchlik va hududiy yaxlitlikni saqlashdir. Ushbu g'oya asosida tashkil etilgan tashkilotning maqsadi xalqaro tinchlikni saqlash va xalqaro hamkorlikni ta'minlashdan iborat. Millatlar Ligasiga 1919-yil yanvar oyida bo'lib o'tgan Parij tinchlik Konferensiya-sida qonuniy asos qo'yildi. XX asrda birinchi xalqaro tashkilotning tashkil topishi milliy davlatlarning o'zaro bog'liqligining birinchi yorqin misolidir. AQSH Prezidenti Vudro Vilson 1918-yil 18-yanvarda AQShda bo'lib o'tgan kongressida Birinchi jahon urushini tugatish uchun tayyorlagan 14 tamoyilni eslatib o'tdi. Birinchi tamoyil quyidagicha izohlanadi: "Barcha tinchlik muzokaralari va kelishuvlari ochiq bo'ladi va bundan buyon davlatlar o'rtasida maxfiy bitimlar tuzilmaydi va maxfiy diplomatiya usullari qo'llanilmaydi"¹⁰. Ushbu tamoyilga asoslanib, Millatlar Ligasi

¹⁰ Hasgüler, M. ve Uludağı B. M. Devletlerarası ve hükümetler dışı uluslararası örgütler tarihçe -organlar-belgeler-politikalar. Alfa Basım Yayım: 2007

jahon tashkiloti sifatida qadr topdi. Jahon tarixiga o‘z tamoyillari bilan yo‘l ko‘rsatgan Uilson tashkilotning ma’naviy asoschisi ham sanaladi¹¹. Uilson AQShdagi ichki muammolar tufayli Millatlar Ligasidan chiqishga majbur bo‘ldi. Shu sababli ham, Angliya va Fransiya butun dunyo hamjamiyatining xavfsizlik siyosatini ishlab chiqishda ta’sirchan bo‘lgan¹². 1920-yilda Millatlar Ligasining rasmiy tashkil etilishi bilan yuqorida qayd etilgan birinchi tamoyilni hisobga olgan holda diplomatik faoliyatni maxfiy ravishda emas, ochiq holda o‘tkazish g‘oyasi doirasida xalqaro kongresslar soni ortgani kuzatildi. Boshqacha qilib aytganda, hukumatlar maxfiy diplomatiyani rad etadi, ochiq muzokaralarga ko‘proq joy beradi, imzolangan kelishuvlarni e’lon qiladi va maqsadli siyosatini jamoatchilik e’tiboriga havola etish orqali ochiq siyosatini amalga oshiradi¹³. Shunday qilib, ochiq diplomatiyaga o‘tish yanada adolatli xalqaro tartib o‘rnatishga kirishildi, deyish mumkin. Biroq, Birinchi jahon urushidan keyin “To‘rt buyuk davlat” (Angliya, Fransiya, Italiya, AQSh) birlashgan bo‘lsa-da, ular o‘zlarining uchrashuvlarini sir tutdilar va dastlab professional tarjimonlarni kiritmadilar. Natijada, aksariyat uchrashuvlarda diplomatik vakillar emas, balki siyosatchilar ishtirok etishi kutilgan va rasmiy protokollar bo‘linmagan.¹⁴ “Konferensiya diplomatiyasi tarafdorlarining taxminlaridan biri, xalqaro mojarolar asosan tushunmovchilik va muloqot bo‘shliqlaridan kelib chiqadi va shuning uchun asosiy qaror qabul qiluvchi siyosatchilar vositachilarsiz bir joyga to‘plansa, mavjud ziddiyatlarni osonlik bilan hal qilish mumkin”¹⁵. Biroq, ochiq diplomatiyada “rahbarlarning to‘g‘ridan-to‘g‘ri muzokaralari natijasida erishilgan kelishuvlar, ular hal qilmoqchi bo‘lgan muammolar kabi muhim muammolarni keltirib chiqaradi, chunki ular asosan rasmiy shartlarga mos kelmaydigan yozilmagan kelishuvlardir”¹⁶. Bu tushuntirish W.Wills tomonidan aytilgan va-

¹¹ İskit, T. Diplomasi tarih, teorisi, kurumları ve uygulaması. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: 2018

¹² Sakin, S. Siyasi karikatürlerde emperyalizm, Milletler Cemiyeti ve Türkiye.Kültür Sanat Yayıncılık:2011

¹³ İskit, T. Diplomasi tarih, teorisi, kurumları ve uygulaması. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: 2011

¹⁴ Wills, W. Dolmetschen und Übersetzen im 20. Jahrhundert Schwerpunkt deutscher Sprachraum. BDÜ Fachverlag:2005

¹⁵ İskit, T. Diplomasi tarih, teorisi, kurumları ve uygulaması İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları:2018

¹⁶ İskit, T. Diplomasi tarih, teorisi, kurumları ve uygulaması İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları:2011

ziyatga mos keladi deb o‘ylash mumkin. Ochiq diplomatiya hukumat elchilaridan ko‘ra siyosatchilarni birlashtirishni maqsad qilgan bo‘lsa-da, tarjima/tarjimon kerakligi ham haqiqatdir.

Chet tillari tufayli tushunmovchiliklarning paydo bo‘lishi professional tarjimonni yig‘ilishlarda qatnashishga majbur qiladigan sabablardan biridir. Ma’lumki, Pol Mantu o‘sha davrning eng mashhur professional tarjimoni bo‘lgan va uchrashuvlarda duch kelgan muloqot muammolarini hal qilgan. Shu nuqtai nazardan, W.Willsning fikricha, bu uchrashuvlarda tarjimonning roli yanada yaqqol namoyon bo‘lganligini aytish mumkin. Konferensiya va muzokaralarning ko‘payishiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri mutanosib ravishda o‘t ochishni to‘xtatish kelishuvlari soni ham ortdi. W.Wills ketma-ket va og‘zaki tarjimaning yaqqol namoyon bo‘ladigan bu jarayonni “Keyingi tarjimaning oltin davri” deb ta’riflagan¹⁷.

XVII asrgacha diplomatiyada fransuz (Lingua Franca) hukmron bo‘lgan bo‘lsa, Millatlar Ligasi tashkil etilishi bilan ingliz tili rasmiy til sifatida qabul qilindi; bundan tashqari, boshqa davlatlar o‘z talablarini ingliz yoki fransuz tillarida kun tartibiga olib chiqdilar, garchi bu majburiy bo‘lmasa ham. Ushbu ikki tilning ustun qo‘llanilishini Angliya va Fransiya Birinchi Jahon urushida siyosiy va iqtisodiy kuchlarni muvozanatlashtirganligi bilan izohlash mumkin. Aslini olganda, texnologiyaning rivojlanishi va xalqaro aloqaning kuchayishi bilan fransuzlar ham savdo, ham diplomatik sohada o‘z kuchini yo‘qota boshladi¹⁸. 1919-yil 19-yanvarda Parij tinchlik konferensiyasida prezident Uilson va bosh vazir Lloyd Jorj ingliz tilini rasmiy til sifatida qabul qilishni talab qildilar. Ushbu talab natijasida Parij tinchlik konferensiyasida fransuz va ingliz tillariga tarjima qila oladigan tarjimonlar guruhi tashkil etildi. Xuddi shu shaklda, tarjimon 1919-yilda bo‘lib o‘tgan Jeneva tinchlik

¹⁷ Wills, W. Dolmetschen und Übersetzen im 20. Jahrhundert Schwerpunkt deutscher Sprachraum. BDÜ Fachverlag:2005

¹⁸Kutz, W. Dolmetschkompetenz Was muss der Dolmetscher wissen und können?. European University Press:2010

Konferensiyasida faol rol o‘ynagani ko‘rish mumkin¹⁹. Ittifoqchilar o‘rtasida sulh komissiyalarining tashkil etilishi bilan fransuz, ingliz va nemis tillaridan tarjimonlarga ehtiyoj paydo bo‘ldi²⁰.

Yevropada milliy uyg‘onish bilan aristokratik til sifatida ta’riflangan fransuz tili o‘z hukmronligini yo‘qota boshladi. Aytish mumkinki, dastlab nemis tili afzal ko‘rilmagan, aniqrog‘i, mafkuraviy sabablarga ko‘ra qabul qilinmagan. Biroq, 1926-yilda Germaniyaning Millatlar Ligasiga qo‘shilishi bilan nafaqat fransuz va ingliz, balki nemis tillari ham xalqaro muzokarlarda rasmiy til sifatida ahamiyat kasb etdi va muzokarlarda ham, kongresslarda ham uchinchi muhim tijorat tili (Verkehrssprache) sifatida qabul qilindi.

1920-yillarda tarjima faoliyati ko‘proq xayriya ishi sifatida ko‘rilgan (Freundschaftsdienst). Tarjima yordami huquqshunoslar, jurnalistlar va diplomatlardan olindi²¹. Millatlar Ligasining dastlabki yig‘ilishlari va muzokaralarida ketma-ket tarjima ustunlik qildi. Biroq, ketma-ket tarjimonlar (Konsektivdolmetscher) hech qanday tarjima ta’limidan o‘tmagan. O‘zining til malakasi va tajribasi bilan u ketma-ket tarjima texnikasini avtodidaktik tarzda tahlil qila boshlagan va qayd qilish texnikasi bilan individual tadqiqotlarini takomillashtirgan²². Biroq, tarjimonlar/tarjimonlar odatda bir nechta xorijiy tillarni bilishadi, chunki ular diplomatlarning farzandlaridir. Ular hech qanday tarjimonlik malakasini olmagan bo‘lsalar ham, ularning ta’lim darajasi yuqori va davlat arboblari bu odamlarga katta ishonch bildiradilar²³. Ayniqsa, Millatlar Ligasida og‘zaki tarjimashunoslikda o‘z ta’sirini ko‘rsatgan diplomatik tarjimonlar (Diplomendolmetscher) muhim lavozimga aylantirildi. Diplomatiya sohasida ham oz sonli tarjimonlar bor. Haqi-

¹⁹ Salevsky H. ve Müller I. Beitrage zu einer Geschichte der Translation Vom Wirken Bedeutender Dolmetscher und Übersetzer. Peter Lang Edition:2015

²⁰ Doğan, A. Sözlü çeviri çalışmaları ve uygulamaları. Siyasal Kitabevi:2011

²¹ Kutz, W. Dolmetschkompetenz Was muss der Dolmetscher wissen und können?. European University Press: 2010

²² Ahrens, B. Konsektiv Dolmetschen. M. Kadric ve K. Kaindl (Ed.), Berufsziel Übersetzen Und Dolmetschen A. Franke Verlag: 2016

²³ Wills, W. Dolmetschen und Übersetzen im 20. Jahrhundert Schwerpunkt deutscher Sprachraum. BDÜ Fachverlag:2005

qatan, o'sha davrgacha og'zaki va yozma tarjimonlar o'rtasida aniq farq yo'q edi. Ikki tilli kishi ham og'zaki, ham yozma tarjimini o'zlashtira oladi, degan fikr bor. Og'zaki va yozma tarjima faoliyatini mutaxassislik g'oyasiga muvofiq ajratishga harakat qilingan bo'lsa-da, bu farq tinglovchilar tomonidan yaxshi tushunilmagan. Bugungi kunda ham tarjimon olimlar bu farqni tushunmaslikni tanqid qilishadi²⁴. Millatlar Ligasining tashkil etilishi davrida yozma va og'zaki tarjimaga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun 1919-yilda xalqaro kotibiyat (Internationale Secretaryat) tashkil etildi va kotibiyatning bir qismi tarjima xizmatlarini o'z zimmasiga oldi. Birinchi marta Londonda asos solingan kotibiyat 1920-yilda Jenevaga ko'chirildi. O'sha davrdagi tarjima xizmati muassasaning direktori "nemis, arab, chex, daniya, ispan, golland, italyan, norveg, portugal, rus, serb-xorvat va shved tillarini" ikki rasmiy til bo'lmish fransuz va ingliz tillariga tarjima qila olishini e'lon qildi. Bu tashabbus kotibiyatga yetib boruvchi matnlarning aksariyati tarjimadan bexabar shaxslar tomonidan tayyorlanayotgani, o'qilmasligi sababli tushunmovchiliklarga sabab bo'layotgani kabi muammolarni hal qilish nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega edi. Bu matnlar rasmiy hujjat maqomiga ega bo'lganligi sababli ko'p hollarda ularni o'zgartirish mumkin emas, bu esa kotibiyat uchun noqulay vaziyat yaratardi. Aslida, bunday matnlar tegishli vakillarga qayta yuborilishi kerak. W.Wills Ranshofen Vertxaymerdan iqtibos keltirganidek, diplomatik muntazam matnlar oson tarjima qilinsa-da, tajriba va ilmiy bilimlarni o'z ichiga olgan matnlarning tarjimalari muvaffaqiyatsiz tugaydi. Kotibiyatga yetib boradigan manba matnlar mamnuniyat bilan qabul qilinsa-da, malakasiz tarjimalar kotibiyatning ish yukini oshiradi, chunki ular boshidan oxirigacha tuzatishni talab qiladi²⁵. Shu bilan birga, 1920-1921-yillarda Germaniya Tashqi ishlar vazirligi (Sprachdienst Auswartigen Amtes) tarkibida til bo'limi tashkil etildi. Kafedrada huquq, siyosat,

²⁴ Schlesiger, A. Berufsschutz für Übersetzer und Dolmetscher in Deutschland. Vergangenheit - Gegenwart und Zukunft?. Frank ve Timme:2018

²⁵ Wills, W. Dolmetschen und Übersetzen im 20. Jahrhundert Schwerpunkt deutscher Sprachraum. BDÜ Fachverlag:2005

xalq xo‘jaligi va savdo sohalaridan tarjimonlar, mutaxassislar ishlaydi²⁶. Tarjimonlik obro‘-e‘tibor qozonganligi sababli, til bo‘limida ketma-ket tarjima bo‘yicha treninglar olib borildi va ona tili nemis tili bo‘lgan ketma-ket konferensiya tarjimonlariga ehtiyoj ortdi²⁷. Ushbu treninglarni o‘tkazish dastlab g‘alati tuyuldi, chunki diplomatik aloqalar faqat diplomatiya kasbida (Berufsdiplomat) amalga oshiriladi. Bundan tashqari, maxfiy diplomatiyadan ochiq diplomatiyaga o‘tish, tarjimon-larning davlat arboblari nutqlarini tarjima qilish orqali xalqaro siyosatda faol ishtirok etishi siyosiy muzokaralarda demokratik yondashuvning hukmron bo‘lishiga imkon berdi²⁸. Yuqorida ta’kidlanganidek, til bo‘limi tomonidan olib borilgan mashg‘ulotlar og‘zaki va yozma tarjimaning rivojlanishiga hissa qo‘shdi va bu Millatlar Ligasi tashkil etilishi bilanyanada mustahkamlandi. Professional til xizmatlarini ko‘rsatadigan tashkilotlarga qo‘shimcha ravishda, Diplomatik tarjimon (Diplomatendolmetscher) va Muzokaralar tarjimoni (Verhandlungsdol-metscher) kabi tarjimaning yangi tarmoqlari yuzaga keldi va rivojlandi. Tarji-monlar, Millatlar Ligasining xalqaro davlat xizmatchilari sifatida ishlay boshla-dilar²⁹. Boshqacha qilib aytadigan bo‘lsak, “ikki jahon urushi o‘rtasidagi” og‘zaki tarjimaning “rivojlanish davri” (Blütezeit) deb hisoblanishi mumkin³⁰.

Og‘zaki tarjima texnologiyasi XX asrning 20-yillarida rivojlana boshlagan bo‘lsa-da, 1930-yillargacha ketma-ket tarjima foydalanishdagi birinchi o‘rinni saqlab qoldi. 1927-yilda IBM (International Business Machines) da ishlaydigan uch amerikalik (Edvard Filene, Gordon Finali, Tomas Watson) The Finaly Speech Translator deb nomlangan tizimni ishlab chiqdilar. Biroq, u ko‘plab konferensiyalarda texnologik nomutanosibliigi tufayli ko‘pchilik tarjimonlar tomonidan salbiy

²⁶ Wills, W. Die Entwicklung der Sprachmittlerberufe im 20. Jahrhundert:1999

²⁷ Ahrens, B. Konsektiv Dolmetschen. M. Kadric ve K. Kaindl (Ed.), Berufsziel Übersetzen Und Dolmetschen. A. Franke Verlag: 2016

²⁸ Schmitt, P. Statist auf diplomatischer Bühne, Erlebnisse des Chefdolmetschers im Auswartigen Amt mit den Staatsmannern Europas. Athenaum Verlag: 1964

²⁹ Wills, W. Die Entwicklung der Sprachmittlerberufe im 20. Jahrhundert: 1999

³⁰ Kutz, W. Dolmetschkompetenz Was muss der Dolmetscher wissen und können?. European University Press: 2010

baholandi³¹. Haqiqatan, ushbu yangi tarjima texnikasida tarjimon kabinalarining yerto'lada, ishtirokchilar va atrof-muhitdan uzoqda joylashganligi, boshqacha aytganda, tashqi dunyodan uzilganligi tarjimonlarning tarjima muhitini ko'zdan kechirishiga sabab bo'lgan. Stend tizimi nafaqat tarjimonlar, balki ishtirokchilar uchun ham noqulay edi. Chunki ketma-ket tarjima jarayoni paytida ishtirokchilarning suhbatlarini ko'rib chiqish mumkin emas edi. Biroq, og'zaki tarjima texnikasi 1927-yilda Jenevada bo'lib o'tgan XMT (Xalqaro Mehnat Tashkiloti) Konferensiyasida ishlab chiqilgan va ishtirokchilarning aksariyati ingliz va fransuz tillarini bilmaganligi sababli, sinxron tarjima birinchi marta yetti tilda amalga oshirildi. Baigorri-Jalon (1999) ma'lumotlariga ko'ra, mazkur faoliyatda Edvard Filene birinchi tarjimonlik bo'yicha o'quv kursining moliyaviy yordamchisi bo'lgan. Ishtirokchilarga katta quloqchinlar tarqatilgan ushbu tashkilot ko'p tilli tarjima taqdim etilgan birinchi tadbir edi. XMTda qo'llaniladigan yangi texnikada tarjimonlar va ma'ruzachilar bir vaqtning o'zida bir-birlarini ko'rishlari va eshitishlari mumkin. Bu o'zgarishlar Millatlar Ligasi faoliyatida ham o'z ifodasini topdi va jamiyat 1927-yilni "og'zaki tarjima yili" deb e'lon qildi³². Mazkur "sakrash"dan so'ng, ketma-ket va sinxron tarjima o'rtasida farqlash boshlandi. Biroq, bu usul o'zining haqiqiy muvaffaqiyatini 1945-yilda Nyurnberg sinovlarida ko'rsatdi.

Germaniya Tashqi ishlar vazirligi arxivida qayd etilishicha, urush paytida ba'zi hujjatlar yo'qolgan bo'lsa-da, 1928-yilda 13000 ta bosma varoq (Maschinen-seiten) jami 35 tilga tarjima qilingan. 1925-1928 yillarda chop etilgan matnlarni 25 tarjimon jami 6413 ta tilga sharhlagan³³. Ma'lumki, 1930-1940 yillar davomida 4000

³¹ Wills, W. Dolmetschen und Übersetzen im 20. Jahrhundert Schwerpunkt deutscher Sprachraum. BDÜ Fachverlag:2005

³² Salevsky H. ve Müller I. Beitrage zu einer Geschichte der Translation Vom Wirken Bedeutender Dolmetscher und Übersetzer. Peter Lang Edition: 2015.

³³ Wills, W. Dolmetschen und Übersetzen im 20. Jahrhundert Schwerpunkt deutscher Sprachraum. BDÜ Fachverlag: 2005

ga yaqin Konferensiya va yig'ilishga o'xshash tadbirlar o'tkazilgan³⁴. Tarjimonlik faoliyatining rivojlanishi bilan, ayniqsa, Germaniyadagi institutlar va universitetlar o'rtasida hamkorlikka erishildi va tarjima ta'limi jadal rivojlandi.

Millatlar Ligasi va Turkiya diplomatiyasida tarjima. Ayniqsa, 1900-1908 yillar oralig'ida Usmonli imperiyasi jiddiy siyosiy inqirozlarni boshdan kechira boshladi. Aslida, bu yerda II.Konstitutsiyaviy mo-narxiya davrida (1908 - 1920) tarjima faoliyatiga oid yetarlicha nashrlarning yo'qligi muammo tug'dirmoqda. Chunki "Usmonli ijtimoiy tuzumining Tanzimat davridan boshlangan islohot harakatlari Birinchi jahon urushi natijalari bilan to'xtatildi. Jumhuriyat davrining ilk yillari ijtimoiy tuzumning yangilanishi nuqtai nazaridan Tanzimat davrining davomidir"³⁵. Boshqa tomondan, turk millatining 1897-yildan 1922-yilgacha jami 12 yillik urush davrini naqadar og'ir kunlarni boshidan kechirgani hech kimga sir emas. Boshqacha qilib aytganda, uzoq yillar urushni boshidan kechirgan davlat va jamiyat tarjima faoliyatiga vaqt ajrata olmasligi tabiiydir³⁶. Jumhuriyatning barpo etilishi qiyin kechgan bo'lsa-da, Turkiya hamisha tinchliksevar siyosat olib bordi va Mustaqillik urushi tugashi bilan yana urushga tortilmadi. Turkiya Buyuk Millat Majlisi tashkil etilgandan so'ng darhol 1920-yilda xorijda diplomatik aloqalarni o'rnatish maqsadida Tashqi ishlar vazirligi tashkil etildi va bugungi tashqi ishlar vazirligiga asos solindi. Ma'lumki, davr hukumati xorijiy davlatlar bilan diplo-matik aloqalar o'rnatgan, kelishuvlar tuzgan, chet elga elchilar yuborgan va xorijiy elchilarni qabul qilgan³⁷. Boshqacha qilib aytganda, elchi yuborish va qabul qilish, ishonch yorlig'ini topshirishdan maqsad ajnabiylar bilan zaruriy aloqani ta'minlashdir. Vazirlikning birinchi xodimlari, mustaqillik urushida qatnashish uchun Istanbuldan Anqaraga kelgan, ma'lumoti va kasb-hunarleri hisobga olinmagan,

³⁴ Salevsky H. ve Müller I. Beitrage zu einer Geschichte der Translation Vom Wirken Bedeutender Dolmetscher und Übersetzer. Peter Lang Edition: 2015

³⁵ Tosun, M. ve Mutlu, S. Tanzimat dönemi ve cumhuriyet sonrası çeviri çalışmaları örneğinde çevirinin toplumsal sistemin dönüşmesindeki etkisi, Akademik Dergi: 2019

³⁶ Belen, F. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti. Remzi Kitabevi: 1973

³⁷ Şimşir, B. N. Dış ilişkiler bakımından Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı. Türkiye Bilimler Akademisi Bilanço 1923-1998: Türkiye Cumhuriyeti'nin 74 yılına toplu bakış uluslararası kongresi Tarih Vakfi: 1998

ozgina bo'lsa ham til biladigan sobiq oliy ma'ruza amaldorlari edi. Vazirlik tarkibida "siyosiy ishlar, konsullik ishlari, yuridik maslahat, protokol va hujjatlar"³⁸ kabi filiallar tashkil etilgan, biroq "Tarjimonlik faoliyati" bo'limi tashkil etilmagan. 1927-yil Tashqi ishlar vazirligi Istanbuldan Anqaraga ko'chirildi. Vaholanki bu vaqtga kelib vaqtga kelib 27 ta davlatda vakolatxonalar mavjud edi.

Tarjimadagi muhim voqealardan biri 1920-yilda mualliflik huquqi va tarjima qo'mitasining tashkil etilishi bo'ldi. Ma'lumki, "Turkiya Oliy Millat Majlisi hukumatlari davrida va Jumhuriyat davrining boshlarida tarjimonlik muassasalarida" ish bo'lmagan va "Davlat vakillari faoliyati odatda gazetalarda kuzatilgan". Gazetalarda qo'mita "oddiy tuzilmada tuzilgani va to'liq faoliyat ko'rsatmagan"³⁹ kabi bayonotlar ham bor. Shu sababli 1921-yilning o'rtalarida mualliflik huquqi tarjima qo'mitasi tuzilib, Maorif vazirligidan (hozirgi Xalq ta'limi vazirligi) ko'rsatmalar olinib, o'z faoliyatini davom ettirdi. Qo'mitaning Turkiya Respublikasini barpo etish borasidagi qizg'in ishlari davom etmoqda. Shu munosabat bilan Mustafa Kamol Poshoning Turkiya Buyuk Millat Majlisidagi quyidagi so'zlari tarjima faoliyatining milliy-madaniy vazifasiga ishora qiladi: "Mualliflik huquqi va tarjima asarlari milliy suverenitetning asosi va milliy madaniyatni yoyishning eng muhim vositasidir". Bu nutq doirasida Turkiyada tarjimaning va tabiiyki tarjimonning ahamiyatiga urg'u berilgani ko'rinib turibdi.

1873-yilda birinchi xalqaro tashkilotlardan biri bo'lgan Tasviriy san'at mulki uyushmasi mualliflik huquqi atamasidan foydalangan holda mualliflik huquqi bo'yicha shartnoma tayyorladi. Shartnomaga ko'ra, kitoblar, musiqa asarlari, notalar, pyesalar, fotosuratlar, me'moriy asarlar, haykaltaroshlik, tarjima va moslashtirish kabi asarlar mualliflik huquqi doirasiga kiradi. Turkiya ham 1929-yilda ittifoqqa qo'shildi⁴⁰.

³⁸ İskit, T. Diplomasi tarih, teorisi, kurumları ve uygulaması İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: 2018

³⁹ Kayaoğlu, T. Türkiye'de tercüme müesseseleri. Kitabevi Yayınları: 1998

⁴⁰ Hasgüler, M. ve Uludağı B. M. Devletlerarası ve hükümetler dışı uluslararası örgütler tarihçe -organlar-belgeler-politikalar. Alfa Basım Yayım: 2007

Yuqorida ta’kidlanganidek, tashkilotning muvaffaqiyatsiz faoliyatlari natijasida 1926-yilda Mualliflik huquqi va tarjima qo‘mitasi tugatildi, lekin 1940-yilda Tarjima idorasi qayta ochildi⁴¹. Turkiya Respublikasi 1930-yillarda g‘arbiylashtirish siyosatini qabul qildi va o‘z tashabbusli taklif bilan Millatlar Ligasiga a‘zo bo‘ldi⁴². Ligaga a‘zo bo‘lgandan keyin qizg‘in diplomatik yozishmalar olib borildi, lekin bu yozishmalar Turkiyaning tarjima siyosatida o‘z aksini topgan deb bo‘lmaydi. Ushbu qizg‘in diplomatik jarayonda tarjimaga oid tushuntirishlar ko‘p topilmadi va izlanishlar moliyalashtirilmadi. 1942-yilda fransuz tili diplomatlar uchun “asosiy xorijiy kasbiy til” bo‘lishi kerakligi haqidagi farmon chiqarildi⁴³. Shu nuqtai nazardan, Millatlar Ligasida fransuz tilining qadrsizlanishiga qaramay, Turkiyaning ushbu farmonni chiqarishi til siyosati doirasida alohida muhokama mavzusi sifatida baholanishi mumkin. Bu kamchilikni bartaraf etish uchun O‘zalkinji Millatlar Ligasi arxivlarida Turkiyaga oid barcha hujjatlar, nashrlar va turkcha tarjimalarni o‘z ichiga olgan jamlanma kitob nashr qilishni taklif qiladi⁴⁴. Aslini olganda, Turkiya Ligaga a‘zo bo‘lganidan keyin passiv a‘zo bo‘lmagan. Turkiya vakillari Maxsus komissiyada rais va ma’ruzachi bo‘lib ishlagan. Bundan tashqari, u 1934 va 1936-yillarda Millatlar Ligasi 84 va 85-sammit kengashi raisi, 1937-yilda esa Millatlar Ligasi Bosh Assambleyasi raisi lavozimlarida ishlagan. Xuddi shu davrda Tevfik Rüştu Aras Turkiya nomidan Millatlar Ligasi prezidenti etib saylandi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- Ahrens, B. Konsektiv Dolmetschen. M. Kadric ve K. Kaindl, Berufsziel Übersetzen Und Dolmetschen A. Franke Verlag: 2016
- Belen, F. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti. Remzi Kitabevi: 1973

⁴¹ Kayaoğlu, T. Türkiye’de tercüme müesseseleri. Kitabevi Yayınları: 1998

⁴² Sosyal, İ. Türkiye Cumhuriyeti’nin 75 yıllık dış politikası, Yeni Türkiye: 1998

⁴³ İskit, T. Diplomasi tarih, teorisi, kurumları ve uygulaması İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: 2018

⁴⁴ Özakıncı, C. Atatürk’ün 1932 Milletler Cemiyeti zaferi, Bütün Dünya:2000.

- Doğan, A. Sözlü çeviri çalışmaları ve uygulamaları. Siyasal Kitabevi:2011
- Hasgüler, M. ve Uludağı B. M. Devletlerarası ve hükümetler dışı uluslararası örgütler tarihçe -organlar-belgeler-politikalar. Alfa Basım Yayım: 2007
- İskit, T. Diplomasi tarih, teorisi, kurumları ve uygulaması İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları:2018
- İskit, T. Diplomasi tarih, teorisi, kurumları ve uygulaması İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları:2011
- Kadric, M. ve Kaindl K. Berufsziel Übersetzen und Dolmetschen Grundlagen. A. Francke Verlag:2016
- Kayaoğlu, T. Türkiye’de tercüme müesseseleri. Kitabevi Yayınları: 1998
- Kırdar, Ü. Atatürk ve Milletler Cemiyeti. Milliyet:1971
- Kutz, W. Dolmetschkompetenz Was muss der Dolmetscher wissen und können?. European University Press: 2010
- Özakıncı, C. Atatürk’ün 1932 Milletler Cemiyeti zaferi, Bütün Dünya:2000.
- Pym, A. Method in translation history. Routledge: 1998.
- Sakin, S. Siyasi karikatürlerde emperyalizm, Milletler Cemiyeti ve Türkiye.Kültür Sanat Yayıncılık:2011
- Salevsky H. ve Müller I. Beitrage zu einer Geschichte der Translation Vom Wirken Bedeutender Dolmetscher und Übersetzer. Peter Lang Edition:2015
- Schlesiger, A. Berufsschutz für Übersetzer und Dolmetscher in Deutschland. Vergangenheit - Gegenwart und Zukunft?. Frank ve Timme:2018
- Schmitt, P. Statist auf diplomatischer Bühne, Erlebnisse des Chefdolmetschers im Auswartigen Amt mit den Staatsmannern Europas. Athenaum Verlag: 1964
- Şimşir, B. N. Dış ilişkiler bakımından Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı. Türkiye Bilimler Akademisi Bilanço 1923-1998: Türkiye Cumhuriyeti’nin 74 yılına toplu bakış uluslararası kongresi Tarih Vakfı: 1998
- Sosyal, İ. Türkiye Cumhuriyeti’nin 75 yıllık dış politikası, Yeni Türkiye: 1998
- Tahir-Gürçağlar, Ş. Kapılar: Çeviri tarihine yaklaşımlar. Scala Yayıncılık: 2005.

- Tosun, M. ve Mutlu, S. Tanzimat dönemi ve cumhuriyet sonrası çeviri çalışmaları örneğinde çevirinin toplumsal sistemin dönüşmesindeki etkisi, Akademik Dergi: 2019
- Wills, W. Die Entwicklung der Sprachmittlerberufe im 20. Jahrhundert: 1999
- Wills, W. Dolmetschen und Übersetzen im 20. Jahrhundert Schwerpunkt deutscher Sprachraum. BDÜ Fachverlag: 2005
- Yetkin - Karakoç, N. Çeviri ve diplomasi. Çeviribilim Yayınları: 2015